

ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА АВТОПАРКОВКЕ.

Абдуразакова Дилдора Анваровна.

Преподаватель ТГТрУ

Мурадов Азизбек Наим угли. Студент ТГТрУ

Аннотация. В статье описаны инновации на парковках и использование на них интеллектуальных систем для создания удобства для участников дорожного движения, предотвращения пробок, а также предоставления водителям информации в режиме реального времени о свободных местах на парковке.

Ключевые слова: системы видеонаблюдения, системы электронных платежей, системы предоставляющие информацию о наличии свободных мест, датчики мониторинга, системы самостоятельной парковки, взаимосвязанные системы о техническом состоянии автомобиля

Annotation. The article describes innovations in parking lots and the use of intelligent systems in them to create convenience for road users, prevent traffic jams, and provide drivers with real-time information about available parking spaces.

Key words: video surveillance systems, electronic payment systems, systems providing information about the availability of free spaces, monitoring sensors, self-parking systems, interconnected systems about the technical condition of the car

С развитием современных технологий и уровнем глобального экономического роста количество транспортных средств также резко увеличивается. Количество транспортных средств из года в год увеличивается, спрос на них находится на высоком уровне, возрастает роль парковок. За последние 7 лет количество частных автомобилей удвоилось. В 2023 году будет выпущено 418 тысяч легковых автомобилей, и этот показатель увеличился на 27,4% по сравнению с 2022 годом.

Динамика количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в течение 2021-2023 гг.

С увеличением количества автомобилей возникает множество проблем, одна из которых – нехватка парковочных мест в центрах городов.

Проблемы из-за отсутствия парковки

- пробки на магистралях и центральных улицах
- снижение пропускной способности дорог
- токсичные газы для окружающей среды
- Негативное влияние на городской дизайн
- Увеличение высокого уровня шума в городе
- Занятость многих мест на дорогах
- Повышенная вероятность несчастных случаев

Предоставление безопасных и удобных услуг по парковке и стоянке транспортных средств считается очень важным транспортным объектом. В связи с этим строительство современных, удобных и безаварийных парковок является одной из наиболее актуальных задач дорожной отрасли.

В связи с этим постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-59 от 16.02.2023 «О мерах по реформированию системы общественного транспорта» содержит пункт о решении проблемы парковок, согласно которому, задача заключалась в разработке порядка строительства

многоэтажных парковок в Ташкенте и предоставления их субъектам предпринимательства как готового бизнеса.

Во многих развитых странах проблема организации парковочного места с каждым днем становится все более актуальной. Еще острее эта проблема стоит в торговых центрах, ресторанах, гостиницах, аэропортах, супермаркетах и ночных клубах, где грамотная организация парковки автомобилей напрямую связана с их образом жизни и прибыльностью.

Пример многоэтажной автостоянки

Цивилизации этой проблемы в городе помогает организация платных парковок рядом с инфраструктурой. Они могут быть закрытыми и открытыми, в виде наземных, подземных и многоэтажных паркингов. В настоящее время проводится большая работа по созданию удобства для участников движения транспортных средств и предотвращению пробок с использованием платных парковок и одновременно интеллектуальных систем в них.

Парковка с современными системами

Если мы посмотрим на парковки, где используются современные интеллектуальные системы, то увидим, что они более эффективны, удобны и безопасны, чем обычные парковки. Давайте посмотрим на некоторые системы, которые они используют. Система видеонаблюдения, предоставление наиболее удобных вариантов электронных платежных систем, системы предоставляющие информацию о том, где есть свободные места, контрольные датчики и устройства для предотвращения опасных ситуаций к ним относятся системы самостоятельной парковки, системы контроля мониторинга на основе взаимосвязанных систем о техническом состоянии автомобиля.

Проектирование парковок предлагает разумные решения для автомобилей с учетом интересов обеих сторон – клиентов (владельцев парковочных мест) и автолюбителей, пользующихся данной услугой. При проектировании парковок максимально учитываются характеристики парковочных мест, особенности территорий застройки и многие другие индивидуальные факторы.

Согласно исследованиям, за счет организации платных парковок для автомобилей вдоль дороги на улицах крупных городов удастся сократить пробки на дорогах на 10% и увеличить валовой внутренний продукт страны на 2%. Кроме того, по результатам опросов, 60 % потребителей могут отказаться ходить в торговые комплексы и другие места хотя бы раз в год, если возникнет проблема с парковочными местами.

Поставщики инновационных решений для парковки предоставляют динамические системы информации о парковке. Примером этого может быть решение, использующее систему навигации и информации о парковке, которая предоставляет водителям в режиме реального времени информацию о доступных парковочных местах.

Несмотря на активизацию деятельности по созданию парковок, многие теоретические и практические проблемы управления парками, строительства и оценки эффективности управления не решены на системном уровне. С точки зрения системного подхода, учитывая ограничения транспортного планирования, проблему организации дорожного движения следует рассматривать вместе с организацией транспорта и автомобильных перевозок.

Как и большинство задач управления дорожным движением, управление парковками требует систематического подхода к балансированию противоречивых целей участников дорожного движения. Меры по развитию парковок должны быть увязаны с задачами управления транспортным спросом, ограничения доступа к оживленным центрам города и развития системы общественного транспорта. Современные парковки являются одним из самых разумных решений для предотвращения проблем с дорожным движением, которые могут возникнуть сегодня и в будущем. В связи с этим цель состоит в том, чтобы подготовить опытные кадры, сформировать требования и предложения с учетом дорожной инфраструктуры и найти разумные решения по ним.

Литература

1. Жанказиев С.В. Интеллектуальные транспортные системы. Пути развития// Информационные технологии и инновации на транспорте: материалы 2-й Международной научно-практической конференции (Орел, 17-18 мая 2016 г.). - Орел, 2016.
2. Галкина Н.Г., Зарубежный опыт организации парковок, ХНАДУ, 2009г.
3. Dildora Abdurazakova Anvarovna., Utkirov Shokirxoja Shavkat o'g'li Organization of traffic at uncontrolled intersections science and innovation in the education system International scientific-online conference <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695531>
4. Samatov R., & Abdurazakova D. (2023). KO'P QAVATLI AVTOTURARGOHLARDA INTELLEKTUAL TIZIMLARNI QO'LLASH ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 3 (4Part3), 118-121. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12954>
5. Dildora Anvarovna Abdurazakova, Javohir Shavkat o'g'li Narziyev, Zaxidjan Niyazmatovich Raximbayev. METHODOLOGY FOR TEACHING TECHNICAL SCIENCES IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE

